

Рост китайской трудовой миграции в Республике Узбекистан в период независимости: социально-исторические аспекты

Турсунова Наргиза Сардор кизи

НУУз им. Мирзо Улугбека

Аннотация. В работе рассматриваются особенности китайской трудовой миграции, а также ее социально-экономические и культурные последствия. Особое внимание уделено усилению взаимодействия между двумя странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и Шанхайской организации сотрудничества, на фоне чего наблюдается рост китайского присутствия в экономике, социальной сфере и культуре Узбекистана.

Ключевые слова: трудовая миграция, «Один пояс, один путь», китайская диаспора, экономическое присутствие, узбекско-китайское сотрудничество.

В последние десятилетия наблюдается всестороннее развитие отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. Сотрудничество двух стран усиливается в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и Шанхайской организации сотрудничества, что сопровождается ростом китайского присутствия в экономике, культуре и социальной сфере. Изучение китайской трудовой миграции в Узбекистане актуально, поскольку этот процесс отражает изменение баланса сил в Евразии и формирование новой модели взаимодействия Китая и Центральной Азии. Кроме того, растущая численность китайских мигрантов вызывает дискуссии о культурной интеграции, социальном восприятии и экономическом влиянии Китая, что делает тему исследования значимой для понимания современных миграционных и геополитических процессов в регионе.

Проблема узбекско-китайского сотрудничества отражена в трудах А.Ходжаева, В.Парамонова, Ф.Джуманиёзовой, Г.С.Джумаевой, Р. Алимova, а также зарубежных исследователей Кун Дэжун, Ли На, Ду Гэгэ. Вопросы участия Китая в экономике Узбекистана рассматриваются в работах А.А.Рогожина. Однако социальная адаптация китайских мигрантов, их культурная интеграция и влияние на межнациональные отношения в Узбекистане остаются недостаточно изученными, что определяет научную новизну и необходимость дальнейшего анализа.

Выявить особенности китайской трудовой миграции в Республику Узбекистан в постсоветский период, определить её социально-экономические последствия и влияние на развитие культурного взаимодействия между народами двух стран.

Источниковую основу составляют:

- статистические данные Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике.
- публикации в официальных СМИ, сайтах национальных центров;
- интервью и аналитические материалы, освещающие деятельность китайских компаний и диаспоры в Узбекистане.

Исторически взаимодействие Китая и Центральной Азии насчитывает несколько тысячелетий. Уже во времена династии Хань устанавливались дипломатические и торговые связи с Даванем (Ферганской долиной), а в эпоху Тимуридов происходил активный обмен посольствами с династией Мин, что свидетельствует о глубине исторических контактов.

Современная миграция из Китая в Узбекистан началась в 1990-е годы, после обретения независимости, и усилилась в XXI веке. С 2016 года в Узбекистане реализуются меры по либерализации экономики, привлечению инвестиций и созданию благоприятного климата для иностранного бизнеса. По данным на 2025 год, в стране действует более 4000 предприятий с китайским участием. Китайские компании активно работают в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, науки и образования.

Китайская диаспора в Узбекистане неоднородна и включает бизнесменов, инженеров, специалистов и рабочих. Часть мигрантов проживает в стране с 1990-х годов, а их дети уже стали полноправными членами узбекского общества. Тем не менее, сохраняются языковые и культурные барьеры, которые осложняют интеграцию китайцев в местную среду.

Несмотря на трудности, китайцы отличаются трудолюбием, бережливостью и устойчивостью к экономическим кризисам, что способствует их социальной адаптации. Большинство мигрантов сохраняют связь с исторической родиной и направляют часть заработков семьям в Китае.

В то же время растущее экономическое присутствие Китая вызывает опасения и дебаты. Хотя китайская дипломатия подчёркивает взаимовыгодный характер сотрудничества, ряд случаев (например, территориальные уступки Таджикистана в 2011 году или условия кредитов, требующие использования китайских материалов и рабочей силы) демонстрируют экономическую зависимость принимающих стран.

Таким образом, китайская трудовая миграция в Узбекистане является не только экономическим, но и социокультурным феноменом, формирующим новые реалии региональной интеграции. Китайская диаспора в Узбекистане сегодня является активным элементом социально-экономического пространства страны. Она способствует развитию торговли, науки, культуры и укреплению двусторонних отношений. Одновременно миграционные процессы требуют сбалансированного подхода, включающего государственное регулирование, культурный диалог и защиту интересов всех сторон. Изучение китайской миграции помогает глубже понять

процессы глобализации, регионального сотрудничества и формирования новой Евразийской системы взаимодействия.

Использованная литература:

1. Информация о демографии предприятий и организаций в Республике Узбекистан. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. 2025.
2. Турсунова Н. Международное сотрудничество Узбекистана в рамках проекта «Один пояс, один путь». 2025.
3. Умаров А.К., Ходжаев М.П. Дипломатические отношения Тимуридского двора с династией Мин. // Вестник Педагогического университета. 2023. №3.